

SINCRETISMO, SUBESPECIFICAÇÃO DE TRAÇOS E A SINTAXE DE GÊNERO EM UMA COMUNIDADE DO PORTUGUÊS AFRO-BRASILEIRO: UM ESTUDO DE CASO

Daniel Carvalho
Universidade Federal da Bahia
danielcarvalho@ufba.br

Abstract: The aim of this paper is to offer an analysis based on a phi-feature theory for gender, from a minimalist viewpoint (Chomsky, 1995; 1998; 1999), concerning empirical evidence of the variation of this category in a rural Brazilian Portuguese (BP) variety. The data analyzed, drawn from an afro-descendent informant from southern Bahia, Brazil, shows a tendency towards marking masculine inflection in traditionally feminine nominals. This variation brings some problems to the traditional agreement analysis (i.e. feature identity (Chomsky, 1998)). On this basis, the paper suggests that where there is gender variation in the dialect, nominals showing loss of feminine marking are underspecified for this feature, according to Carvalho (2008), generating gender syncretism in the variety analyzed. To do so, a phi-feature theory able to deal with feature mismatch, is adopted. (Béjar, 2003; Carvalho, 2008).

Keywords: Gender, Syncretism, Agreement.

1. Introdução

Este trabalho discute a variação da concordância de gênero, observada em dados extraídos de um inquérito de um informante do sexo feminino de 103 anos, sem nenhuma escolaridade, da comunidade rural afro-brasileira de Helvécia (BA), ilustrada em negrito nos exemplos (1)-(4), em que há uma aparente “redução” morfológica da categoria gênero dentro do sintagma nominal, e sua relação com alguns fenômenos encontrados no português popular do Brasil, como a falta de concordância nominal e verbal nos sintagmas.

- (1) a) *Ele era um pessoa muito querido*
 b) [...] *num tem cobra nenhum que num é braba*
 c) *cada um tem um natureza.*
- (2) *Vai até nesse ponta lá, torna torce e volta.*
- (3) DOC1: - *E essas mulheres nunca tiveram problema?*
 INF: - **Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo!**
- (4) *Esse é neta de Maria Santa.*

Os dados acima mostram que essa variação se caracteriza pelo sincretismo da forma morfológica de masculino em elementos nominais (determinante, quantificador, adjetivo) que acompanham (cf. (1) e (2)), retomam (cf. (3)) ou são o próprio o núcleo nominal (cf. (4)), que mantém marca morfológica de feminino, causando incompatibilidade de traços de concordância (cf. Chomsky, 1998).

Baseado na análise de Carvalho (2008), na qual é proposta uma estrutura constitutiva dos pronomes no português brasileiro (PB) com base na subespecificação de um conjunto de traços-phi enriquecido, proponho que, nos dados em (1)-(4), os elementos que não apresentam concordância morfológica são subespecificados para o traço [FEMININE], o que gera sincretismo de gênero nesta variedade.

O trabalho está organizado da seguinte maneira: na sessão 2, apresento uma breve descrição dos aspectos sócio-históricos da comunidade de Helvécia, que influenciaram na aquisição da gramática do informante desta comunidade; na sessão 3, apresento uma sucinta descrição do fenômeno, apontando uma correlação entre o que ocorre em (1)-(4) e outros casos de variação morfossintática no PB; na sessão 4, sumário a proposta de Carvalho (2008), para sincretismo de traços-phi, contextualizada dentro da empreitada minimalista (Chomsky 1995 e seguintes), aplicando-a aos dados em (1)-(4), e apresentando uma teoria-phi capaz de lidar com não identidade de traços formais (Béjar, 2003; Carvalho, 2008); a sessão 5 conclui o trabalho.

2. Sobre a comunidade de Helvécia

Helvécia, uma comunidade rural afro-brasileira, cuja economia é essencialmente agrícola, encontra-se no extremo sul do estado da Bahia, no município de Nova Viçosa. De acordo com dados do censo do IBGE, feito na década de 1990, a população do município girava em torno de 16.500 habitantes, dos quais cerca de 95% viviam na zona rural. No que diz respeito à escolaridade, apenas 22% da população com mais de sessenta anos era alfabetizada à época. O acesso a esta comunidade era precário, feito através de

uma estrada de barro, a partir da BR 101, o que acentuava seu isolamento. O contato com mídias (rádio, TV etc.) difundiu-se bastante, porém, em sua grande maioria, entre os mais jovens.

Sócio-historicamente, a comunidade de Helvécia originou-se de uma colônia suíço-alemã (Colônia Leopoldina), estabelecida no início do século XIX e que se desenvolveu até a abolição da escravatura, em 1888. Em meados do século XIX, a população de escravos da Colônia era dez vezes maior que a de brancos (cf. Ferreira, 1984 *apud* Lucchesi, 2009). Segundo alguns autores, Helvécia difere de outras comunidades afro-descendentes, pois a maioria dos senhores eram estrangeiros, não tendo a língua portuguesa como idioma circundante (cf. Lucchesi, 2009). Destarte, o contato desta comunidade com o português era mínimo.

A aquisição de uma primeira língua pelas crianças filhas de escravos era da língua nativa dos outros escravos. Em meados do século XIX, a proporção da população de escravos africanos e aqueles já nascidos no Brasil era equilibrada (cerca de 50% de cada). Assim, a escolha da informante H19 se deu pelo fato de ela ter adquirido sua primeira língua neste contexto, uma vez que nasceu ainda no século XIX e, assim, seria uma possível amostra da língua falada pelos escravos à época¹.

3. Sobre a variação da concordância de gênero

A variação na concordância de gênero, apesar de não ser uma novidade na literatura linguística (cf. Lucchesi, 2000, 2009; Karim, 2004; Aguilera & Navarro, 2009, entre outros), não é comum entre as variedades do PB. Lucchesi (2009), em um trabalho sobre a categoria gênero em uma comunidade afro-descendente brasileira (Helvécia, BA), propõe que a não concordância de gênero nessas comunidades é resultado de um processo de descrioulização e aponta, entre outros condicionantes linguísticos dessa variação, o princípio em (5):

- (5) **Princípio da saliência:** quanto mais fortes forem as marcas mórficas no nome núcleo, maior será a probabilidade de aplicação da regra de concordância. (Lucchesi, 2009: 307)

De acordo com Lucchesi (2009: 308), o padrão de variação encontrado nos dados é decorrente “de um processo histórico marcado pelo contato

¹ O inquérito H19 menciona que a informante ausentou-se de Helvécia por três anos, residindo neste período em Nanuque (MG). Entretanto, não é informado o período exato da ausência.

entre línguas” (Lucchesi, 2009: 308). Entretanto, o próprio autor dá uma pista para esclarecer o que acontece dentro da projeção nominal, afirmando que

[o] princípio da saliência decorre de um fato fundamental para a definição do padrão de marcação do gênero em Helvécia: a flexão de gênero é praticamente categórica nos núcleos nominais que exibem propriedade de flexão, mesmo quando todos os outros constituintes do SN não se flexionam [...]:

[(6)] Agora *o* senhora lembra de tudo.

[(7)] *Os* minina d'agora *tudo* achô coisa bom. (Lucchesi, 2009: 308)

Esta constatação nos leva a crer que o comportamento da concordância de gênero nos dados acima se assemelha àquele que se encontra de forma categórica, em muitos dialetos do PB, com a categoria *número*, em que a marca morfológica se restringe ao determinante, o que não impede que a sentença apresente leitura plural²

(8) As menina bonita.

Essa redução morfológica de número não se restringe aos nominais, mas também pode ser vista na concordância verbal: mesmo o plural sendo marcado apenas no sujeito, a leitura plural da sentença não é afetada (cf. (9)). Ainda, o fenômeno pode ser identificado com a categoria *pessoa*. Em (10), esta categoria também sofre variação (sujeito: 2SG; verbo: 3SG), o que não

² Superficialmente, a concordância de número em PB segue o caminho oposto das outras categorias: enquanto que, com as outras categorias, a concordância se dá com o núcleo nominal mais especificado morfológicamente, com número, é o determinante que apresenta especificação morfológica. Desta forma, Magalhães (2004) propõe que o alvo da categoria número no DP é o núcleo determinante. Mas, esta afirmativa não explica o determinante em inglês, por exemplo, que se apresenta sempre menos especificado morfológicamente do que o núcleo nominal:

(i) The girl of Copacabana.

(ii) The girls of Copacabana.

Assumo, portanto, que o que acontece em (8) é resultado de alguma operação extra-sintática, na componente fonológica (PF), uma vez que será assumido adiante que os traços fonológicos agem independentemente dos formais (cf. 4.1).

interfere na leitura de segunda pessoa proporcionada apenas pela presença do pronome.

- (9) *Eles vai* pra praia amanhã.
 (10) *Tu vai* na praia amanhã também?

Os dados em ((8)-(10)) foram bastante estudados pelas mais diversas linhas de pesquisa linguísticas. Entretanto, a possibilidade de uma interrelação entre estes e os dados em ((1)-(4), (6) e (7)) acima carece de uma explicação que tome a própria estrutura nominal e da sentença como pontos de partida, uma vez que este é o *locus* da concordância. Os dados acima parecem indicar que a explicação para esta interligação dos fenômenos pode ser dada a partir da estrutura da sentença e, conseqüentemente, dos elementos que a formam, uma vez que, mesmo não havendo identidade dos traços de *pessoa*, *número* e *gênero* dos elementos, a concordância não é comprometida e as sentenças convergem (cf. Chomsky, 1995).

4. Subespecificação de traços: uma alternativa para o fenômeno da concordância em PB

Carvalho (2008), em um estudo sobre a estrutura interna dos pronomes em PB, propõe que as categorias *pessoa*, *número* e *gênero* devam ser decompostas em categorias mais específicas a fim de apresentar as estruturas componentes mais atômicas capazes de descrever satisfatoriamente o paradigma pronominal e flexional desta língua. O autor parte de dados como em (11)-(13) para sua análise, em que os traços *pessoa*, *número* e *gênero* apresentam incompatibilidade para o mecanismo de concordância proposto em Chomsky (1999):

- (11) a. *A gente_i já se_i / *nos_i viu na TV.*
 b. *A gente_i soube que o Paulo *se_i / nos_i viu no Giovannetti ontem³.*
- (12) a. *A gente é brasileiro*
 b. *A gente somos brasileiro(s)*
 c. *Nós somos brasileiro(s)*
 d. *Nós é brasileiro*

³ Os exemplos em (11) foram extraídos de Menuzzi (2004, p. 109).

- (13) a. *Eu sou bonito/bonita.*
 b. *Você é bonito/bonita.*

Em (11), *a gente* apresenta variação na interpretação do traço *pessoa*: com um clítico anafórico, *a gente* permite os de primeira ou terceira pessoas, dependendo da localidade. Esta variação também leva em conta o traço *número*, uma vez que *a gente*, em (12), possibilita, no verbo, tanto marca morfológica de terceira pessoa do singular (12a) quanto de primeira do plural (12b). O mesmo ocorre com *nós*, a forma pronominal canônica de primeira pessoa do plural, que pode estabelecer concordância com a terceira pessoa do singular (12d), em PB. A gramaticalidade de (13) demonstra que *gênero* não pode ser determinado apenas quando o pronome exibe morfológicamente este traço. Sobre os exemplos em (13), Carvalho (2009: 2) afirma que

[gênero] também levanta problemas para definição de um pronome. Não apenas pronomes que apresentam *gênero* morfológicamente expresso em suas formas carregam tal traço; pronomes que não exibem marca de *gênero* parecem carregá-lo da mesma forma. Em [(13)], a primeira e a segunda pessoas do singular desencadeiam marca morfológica de *gênero* no predicativo.

Carvalho (2008), então, assume que os tradicionais traços-phi (*pessoa*, *número* e *gênero*), tomados como elementos atômicos indivisíveis, são insuficientes para explicar alguns fenômenos que os envolve, como aqueles mencionados acima em ((8)-(10)), propondo que estes traços devam ser decompostos em categorias mais elementares, capazes de deferir ao pronome certas características que eles apresentam nas línguas. Para isso, ele adota uma hierarquia de traços-phi⁴, baseado na geometria de Harley & Ritter (2002), representada abaixo:

⁴ Sobre a escolha de uma geometria de traços em detrimento de uma proposta de traços binários, Carvalho (2008: 58) afirma que

[u]ma teoria geométrica para os pronomes é preferível a uma teoria binária, uma vez que a última se mostra limitada em alguns contextos: embora pareça mais elegante por envolver menos traços, uma visão binária não prevê, por exemplo, a gradação de um mesmo traço. Outro exemplo que justifica a adoção de geometria vem do fato de um sistema binário, que possua os traços *falante* e *ouvinte*, ou *destinatário*, poder predizer a distinção entre primeira pessoa do plural definida e arbitrária, apenas pelos valores (positivo ou negativo) de seus traços (primeira pessoa do plural inclusiva terá o traço

(H&R, 2002:491)

Carvalho expande essa geometria, acrescentando alguns traços empiricamente requisitados pelo pronome, gerando as estruturas em (14), (15) e (16) para a categoria *pessoa*, *número* e *gênero*, respectivamente, cujos traços são definidos de acordo com a carga informacional que carregam⁵.

(14) [R[π [Participant[Speaker][Addressee]][D[Specific[Definite]]]]]⁶

(15) [#[Group][Dual]]

(16) [Class[Feminine]]

[+falante,+destinatário] enquanto a forma arbitrária, [-falante,-destinatário]), mas não dar conta da distinção entre as formas *nós* e *a gente*, ambas formas pronominais de primeira pessoa do plural, ou entre *a gente*, *você* e *se*, todas formas pronominais arbitrárias. Uma solução seria a inclusão de um traço adicional (e.g. \pm *inclusivo*) apenas para estes pronomes, o que parece um tanto quanto dispendioso e arbitrário. Além disso, uma teoria geométrica é lexical por natureza e, portanto, anterior à realização sintática, o que é condizente com a proposta aqui adotada.

⁵ Para uma descrição do conteúdo informacional dos traços descritos aqui, cf. Carvalho (2008).

⁶ Por uma questão de espaço, substituiu-se a representação arbórea pela de colchetes.

Para uma descrição das estruturas em (14) e (15), ver Carvalho (2008). Para os fins deste trabalho, deter-nos-emos apenas à estrutura em (16). De acordo com a geometria proposta por Harley e Ritter (2002), [FEMININE/MASCULINE] são dependentes do nó [ANIMATE], responsável pela interpretação animada de um elemento. Primeiramente, de acordo com Carvalho (2008), em PB, animacidade não está conectada aos traços [FEMININE/MASCULINE], como assumido na tipologia das autoras. Ainda, não há forma neutra para os pronomes em PB.

Além disso, [FEMININE] parece ser mais especificado do que [MASCULINE], como observado em plurais com elementos masculinos e femininos: em um contexto onde há pelo menos uma figura masculina presente, a referência deve ser feita usando a marca morfológica de masculino; para uma referência com a marca de feminino, o grupo deve ser formado exclusivamente por figuras femininas. Assim, como [FEMININE] parece mais especificado e, conseqüentemente, contextualmente mais restrito que [MASCULINE], é proposto que a leitura masculina e/ou neutra⁷ seja interpretada como a ausência do traço [FEMININE].

4.1 Condições para concordância a partir da subespecificação de traços: quadro geral

Para a análise do fenômeno acima mencionado, adoto o quadro geral do Programa Minimalista, traçado em Chomsky (1995; 1998; 1999), em que se assume que a componente sintática da faculdade da linguagem é programada para ser um sistema gerativo derivacional que faz interface com duas componentes externas (interpretativas): a articulatória-perceptual e a conceitual-intencional. Isto se dá através de dois níveis de representação: a forma fonética (PF, do inglês *Phonetic Form*) e a forma lógica (LF, do inglês *Logical Form*). Nestes níveis, apenas traços que são legíveis pelos sistemas devem estar presentes (Princípio da Interpretação Plena). Se uma dada derivação satisfaz o Princípio da Interpretação Plena, ela converge. Caso contrário, ela fracassa. Ainda, adoto o Princípio da Uniformidade, apresentado abaixo:

⁷ Podemos assumir que o pronome *tudo* seja a forma mais subespecificada para os indefinidos, não apresentando nenhum traço para a categoria *classe* em sua estrutura, o que justificaria seu uso *default* no português (cf. Carvalho, 2008; McFadden, 2007 para os elementos *default* no alemão):

- (i) toda = [CLASS[FEMININE]]
- (ii) todo = [CLASS]
- (iii) tudo = \emptyset

- (17) In the absence of compelling evidence to the contrary, assume languages to be uniform, with variety restricted to easily detectable properties of utterances.

(Chomsky, 1999: 2)

Assim, a variação sintática entre as línguas se deve à variação nas propriedades dos itens lexicais específicos, codificados como traços formais. Uma vez que o sistema computacional é sensível à composição de traços dos itens lexicais que entram na derivação, a variação intra e interlinguística é permitida, mesmo diante de um sistema computacional inflexível (cf. Chomsky, 1998: 61).

O léxico é a lista de itens lexicais (e suas propriedades idiossincráticas) que uma dada língua possui. De acordo com Chomsky (1995), um item lexical é formado por traços semânticos, fonológicos e formais. Traços semânticos são relevantes para a interface com o sistema conceitual-intencional. Os traços fonológicos são relevantes para o sistema articulatório-perceptual, e só são acessíveis depois de *Spell-out*. Os traços formais são acessíveis ao sistema computacional e mostram diferenças cruciais que são refletidas na derivação. Primeiramente, estes traços têm de ser legíveis, sendo interpretáveis na interface conceitual-intencional, tais como o traço-phi em N, e ilegíveis, i.e. não interpretáveis na interface, como Caso. Esta assunção é adotada aqui também com uma diferença crucial: apenas traços semânticos e formais entram na computação.

De acordo com o Programa Minimalista (Chomsky, 1995), apenas categorias funcionais que possuem traços legíveis pelas interfaces são permitidas. Portanto, C, T e D são considerados categorias funcionais legítimas, ao lado de v_i , o verbo leve, o qual é responsável pela estrutura argumental.

Chomsky (1998) associa um traço comum que é compartilhado por C, T e D: o traço EPP (ou, simplesmente, traço D). Este traço tem a tarefa de atrair uma expressão nominal ao núcleo que contém este traço.

O sistema computacional faz uso de operações responsáveis pela eliminação de traços ilegíveis. Como caracterizado em Chomsky (1999), traços não interpretáveis em um núcleo entram na derivação não valorados. A operação *Agree* incorpora mecanismos para valorar tais traços não valorados sob certas condições: havendo correspondência (*match*) entre os traços da *sonda* (*probe*) e do *alvo* (*goal*), os traços formais não valorados são finalmente valorados e apagados (de acordo com a proposta de Chomsky, 1999) antes de a derivação alcançar *Spell-out*. Assumo com Frampton & Gutmann (2000) que não há deleção de traços, mas inércia daqueles que foram valorados até que estes alcancem as interfaces.

A operação Mover (*Move*) para um DP, por exemplo, é acessada quando EPP (ou simplesmente traço D) está presente na sonda. Assim, o alvo move-

se na direção da posição de especificador da sonda para que esta tenha este traço valorado. Mover é uma operação complexa que envolve *Agree*, Copiar (*Copy*) e Concatenar, uma vez que, após a concordância, o alvo é copiado e inserido na sonda. O escopo da sonda é determinado por c-comando⁸. Assumirei também com Chomsky (1995) que o que torna um elemento ativo para o sistema computacional são seus traços não-interpretáveis.

Se o traço D de T está presente, T projeta uma posição de especificador para a qual o nominativo pode se mover. T é selecionado por C e V é selecionado por v^* , e, uma vez que ambos C e v^* têm um conjunto completo de traços-phi, ambas as sondas devem ter também um conjunto completo de traços-phi (T_{comp} , V_{comp}) e, assim, entrar numa relação de concordância. Como visto acima, correspondência de traços da sonda e do alvo induzem *Agree* (Chomsky, 1999:4). Ainda de acordo com Chomsky (1999), a correspondência bem-sucedida dos traços-phi é um pré-requisito para a convergência da estrutura sintática. Assim, “the extent to which agreement (and case) is actually morphologically visible is dependent on ‘language-variant PF-manifestation’” (Chomsky, 1999: 3).

A operação *Agree* (Chomsky, 1998) apaga (ou mantém inertes, de acordo com Frampton e Gutmann, 2000) traços formais ilegíveis durante o mecanismo de valoração de traços formais de um elemento nominal (alvo) por traços formais do mesmo tipo de um núcleo funcional (sonda). Havendo correspondência entre esses traços, os traços formais ilegíveis são apagados. *Agree* é regulada por condições para *match* que são definidas abaixo (Chomsky, 1998: 122)⁹:

Matching is the relation that holds of a probe P and a goal G.
Not every matching pair includes Agree. To do so, G must (at least) be in the domain D(P) of P and satisfy locality conditions.
The simplest assumptions for the probe-goal system are:
(i) Matching is feature identity [...].

Uma teoria de concordância baseada em subespecificação de traços implica algumas adaptações no tradicional conceito de *Agree*. A teoria de concordância proposta por Béjar (2003) mostra que tais condições para concordância são perfeitamente compatíveis com a noção de subespecificação.

De acordo com a teoria de traços apresentada aqui, uma sonda com um traço [F] pode facilmente ter em seu domínio um alvo com os traços [F[G]]. A questão que surge é se haverá compatibilidade entre estes traços já que não há identidade entre eles, como previsto pelas condições para *match*

⁸ α c-comanda β sse (i) α é uma irmã de β ou (ii) α é irmã de γ e γ domina β .

⁹ Grifo nosso.

acima citadas. A solução seria assumir que tais condições possam ser repensadas nas bases de *acarretamento*, como definido em (18):

- (18) Dados dois elementos A e B respectivamente numa ordem hierárquica, a presença de B requer a presença de A.

Como apontado por Béjar (2003), o critério para *match* pode ser estabelecido em termos da presença/ausência do traço [F] na sonda. Assim, [F] encontraria correspondência em [F[G]] do alvo, pois [F] é um subconjunto de [F[G]]. Isto prediz, por exemplo, que [CLASS] teria correspondência com um elemento [CLASS[FEMININE]]. Carvalho (2008) assume com Béjar (2003) que a intersecção de traços da sonda e do alvo é suficiente para estabelecer correspondência.

Value aqui é concebido como o compartilhamento do rótulo que o traço carrega (cf. Frampton & Gutmann, 2000). Assim, podemos assumir que *value* equivale à cópia de traços do alvo pela sonda, assumindo a generalização em (19) (cf. Béjar, 2003: 65).

- (19) Goal values Probe iff features of Goal entail features of Probe.

Uma vez que *match* é satisfeito apenas pela raiz da sonda e *value* precisa de um alvo no mínimo tão especificado quanto à sonda, a operação *Agree* é bem sucedida. Assumo, portanto, que o lugar dos traços interpretáveis de gênero seja também o núcleo nominal (alvo), sendo este responsável pelo mecanismo de valoração.

4.2 A variação de gênero e a composição do DP

Os dados em (1)-(4), repetidos abaixo, podem agora ser vistos a partir da noção de subespecificação de traços.

- (1) a) *Ele era um pessoa muito querido*
 b) [...] *num tem cobra nenhum que num é braba*
 c) *foi vendendo tudo essas madeira*
 d) *cada um tem um natureza.*
- (2) *Vai até nesse ponta lá, torna torce e volta.*
- (3) DOC1: - *E essas mulheres nunca tiveram problema?*
 INF: - **Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo!**
- (4) *Esse é neta de Maria Santa.*

Para fins de concordância, como visto acima, é necessário apenas que haja identidade entre o nó raiz das árvores de traços dos elementos que estão em configuração de concordância para que esta seja bem sucedida. Assim, em (1a), por exemplo, o núcleo nominal *pessoa* teria uma configuração [CLASS[FEMININE]] para a categoria *gênero*. Já o determinante *um* apresenta uma configuração em que [FEMININE] é subespecificado, apresentando pelo menos o nó raiz [CLASS] em comum com o núcleo, estabelecendo-se a configuração de concordância de *gênero* no DP.

- (20) *pessoa*=[CLASS[FEMININE]]
um=[CLASS]

Querido teria a mesma configuração que *um* e o mecanismo de valoração de traços se dá seguindo-se o mesmo padrão. Importante ressaltar que os elementos que estabelecem concordância com o núcleo nominal o fazem de acordo com seus requisitos de concordância, respeitando as configurações em que ocorrem.

Assumo a configuração em (21) para o exemplo em (1a), em que o núcleo nominal apresenta uma composição totalmente especificada para *gênero*, enquanto o determinante e o núcleo adjetival apresentam subespecificação para [FEMININE]. Podendo ser mais especificado que a sonda, o alvo carrega os traços interpretáveis, que valorarão os da sonda, não-interpretáveis. Portanto, a configuração do alvo, mesmo mais especificada que a da sonda, favorece as condições para valoração estabelecidas acima. Assim, havendo intersecção entre o nó raiz do alvo e da sonda, a operação *Agree* opera:

O mesmo mecanismo é utilizado para *Agree* entre o núcleo nominal e outros elementos, como quantificadores. Desta forma, assumo (22) para (1c):

A análise acima explica os dados apresentados aqui, mesmo quando o fenômeno parece não ter uma relação apenas sintática, como em (3) acima, repetido abaixo:

- (3) DOC1: - *E essas mulheres nunca tiveram problema?*
 INF: - **Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo!**

A retomada da informante no dado em (3) demonstra que, mesmo em um nível discursivo, a estrutura de sua gramática se mantém intacta, o que faz com que o pronome indefinido **tudo** seja subespecificado para a concordância de feminino (**tudo** = **essas mulheres**).

Ainda, o mesmo comportamento é encontrado nas chamadas *small clauses* (orações cujos núcleos são unidos por cópula), como visto em (4), uma vez que o comportamento sintático destas é semelhante ao da sentença. Observe que (4) se assemelha ao fenômeno encontrado em (12), no português popular do Brasil.

- (4) *Esse é neta de Maria Santa.*

A análise acima mostra que é possível um mecanismo de concordância unificado para os fenômenos que envolvem traços-phi. Da mesma forma que para as categorias *persona* e *número*, uma análise baseada na subespecificação de traços é possível para *gênero*. Assim, a postulação de apenas uma operação *Agree* é suficiente para concordância em contextos que apenas superficialmente aparentam dessemelhança.¹⁰

¹⁰ Foram encontrados dados no inquérito analisado que apresentam marca de feminino nestes mesmos elementos, como visto abaixo:

5. Considerações finais

A partir da proposta de Carvalho (2008) para a composicionalidade dos pronomes em PB, foi possível explicar o funcionamento sintático das estruturas que apresentam variação na concordância de gênero em uma variedade desta língua. Foram usados, para análise, dados de uma comunidade afro-descendente, que apresentam severa subespecificação da marca de gênero em seus nominais. Entretanto, o núcleo nominal nestas construções se mantém intacto, o que reforçou a hipótese de que, em um mecanismo de concordância que leve em conta subespecificação, o alvo pode apresentar uma estrutura mais especificada que a sonda, contanto que haja identidade pelo menos do nó raiz. Assumindo, com Carvalho (2008), que a configuração da categoria *gênero* é dominada por um nó neutro [CLASS] e que elementos nominais com marca de *feminino* são mais especificados, apresentando a configuração [CLASS[FEMININE]], explicou-se a razão de a variação atingir apenas os elementos que desempenham o papel de sonda no domínio do DP.

Referências

- Abney, S. 1987. *The English Noun Phrase in its Sentential Aspect*. PhD Dissertation, MIT.
- Aguilera, V. A. & A. M. M. Navarro. 2009. Casos de não concordância nominal na linguagem rural paranaense: traços do português arcaico, influência africana ou indígena? In Aguilera, Vanderci. (Org.). *Para a História do Português Brasileiro - Volume VII: Vozes, Veredas, Voragens*, 195-222. Londrina: EDUEL.
- Béjar, S. 2003. *Phi-syntax: a theory of agreement*. PhD Dissertation, University of Toronto.
- Carvalho, D.S. 2008. *A Estrutura Interna dos Pronomes Pessoais em Português Brasileiro*. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Alagoas.

(i) *Tem o Marquinho, tem João, teve Otéli, teve Célio, teve Máro, teve André, nunca nenhuma não trabaíava nas terra não! Cada uma caçô seu emprego.*

Assumo que, quando há uma aparente marca de feminino nos elementos que circundam o nominal, esta não caracteriza gênero, mas *definitude*. Em (i), *nenhuma* e *uma*, apesar de elementos indefinidos, retomam elementos discursivamente definidos (nomes próprios) e que, de certa forma, estão presentes no universo discursivo da informante.

- Carvalho, D.S. 2009. *Geometria de traços e a sintaxe dos pronomes em português brasileiro*. Ms.
- Chomsky, N. 1995. *The Minimalist Program*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Chomsky, N. 1998. *Minimalist Inquiries: the Framework*. MITWPL 15. Cambridge, MA: MITWPL.
- Chomsky, N. 1999. *Derivation by Phase*. MITWPL 18. Cambridge, MA: MITWPL.
- Frampton, J. & S. Gutmann. 2000. *Agreement is Feature Sharing*. Ms.
- Harley, H. & E. Ritter. 2002. *Person and number in pronouns: a feature-geometric analysis*. *Language* 78: 482-526.
- Karim, J. M. 2004. *A variação na concordância de gênero no falar da comunidade de Cáceres-MT*. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual Paulista.
- Lucchesi, D. 2000. *A variação na concordância de gênero em uma comunidade de fala afro-brasileira* – Novos elementos sobre a formação do português popular do Brasil. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- Lucchesi, D. 2009. A concordância de gênero. In Lucchesi, Dante (org.) *O Português Afro-Brasileiro*, 295-318. Salvador: EDUFBA.
- Magalhães, T.M.V. 2004. A valoração dos traços de concordância dentro do DP. *D.E.L.T.A.* 20(1): 149-170.
- McFadden, T. 2007. *Default case and the status of compound categories in Distributed Morphology*. Ms.